

HOJA DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR EL GABINETE UV-C

! Esta es una hoja de trabajo de planificación para la implementación de un gabinete UV-C. Este gabinete no está certificado por ningún organismo regulador y su uso debe ser aprobado por las autoridades nacionales, regionales o del centro médico, de acuerdo con el contexto local. Los datos sobre la descontaminación de mascarillas quirúrgicas mediante UV-C y el impacto en su rendimiento es escaso - los resultados en la reducción del recuento de microorganismos son preliminares, internos y no publicados aún.

N95DECON

OSA Foundation

ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN: PLANIFICACIÓN EN EL HOSPITAL

MÉTODO SELECCIONADO:

A1 N95 desabastecimiento/ Descontaminación necesaria

ÁREA DE DESCONTAMINACIÓN DESIGNADA:

PROTOCOLO APROBADO POR:

A2 Espacio designado y protocolo

SUMINISTRO DE N95 (TIPO/ #):

SUMINISTRO DE MASCARILLA QUIRÚRGICA:

A3 Catalogar mascarillas en existencias

EQUIPO DE REPROCESAMIENTO:

PLAN DE ENTRENAMIENTO:

A4 Selección y entrenamiento del equipo

PREPARACIÓN DE MASCARILLAS NUEVAS

NUEVA

B1 Disponibilidad de N95 nuevas

RESPONSABLE:

B2 Etiquetar mascarilla

B3 Ponerse la mascarilla

B4 Turno

REPROCESAMIENTO COMIENZA TURNO

F1 Personal ingresa al área

F2 ¿EPP disponible? Ponerse EPP

F3 Entrega al personal

DESPUÉS DEL TURNO: DEPOSITAR LAS MASCARILLAS

EVALUADO POR: REGISTRADO POR:

C1 Personal ingresa. Retiro e inspección

TIPO DE CONTENEDOR:

C2 Empacar y etiquetar contenedor

REGISTRADO POR:

C3 Registrar mascarillas

RESPONSABLE:

C4 Carga y transporte para área de descontaminación

REPROCESAMIENTO DE LAS MASCARILLAS

RESPONSABLE:

D1 Llegada del carrito/ desempacar

VERIFICADO POR:

D2 Colgar mascarillas y revisar

REVISAR QUE LA CABINA ESTÁ CERRADA:

PUERTAS CERRADAS:

D3 Revisar que la cabina está cerrada

DURACIÓN DEL CICLO:

VERIFICACIÓN DE LA DOSIS:

D4 ¿Dosis de UVC verificada?

RESPONSABLE:

D8 Carga y transporte para retiro

RESPONSABLE:

D7 Agregar marca de veces de uso, nombrar contenedor

SOLUCIÓN DESINFECTANTE:

RESPONSABLE:

D6 Descontaminación de bandas elásticas

PREVENIR CONTAMINACIÓN CRUZADA:

CAMBIARSE DE GUANTES

SEGUNDO PERSONAL DE PROCESAMIENTO

D5 Descolgar las mascarillas del rack

ANTES DEL CAMBIO DE TURNO: RECOGER MASCARILLAS

RESPONSABLE/ SOLUCIÓN DESCONTAMINANTE:

E1 Mascarilla entregada, limpiar contenedor

ENTREGADO POR:

E2 Entregar mascarilla

CON FALLAS: REGISTRAR Y DESCARTAR

E3 Ponerse la mascarilla/revisar sellado

E4 Higiene de manos e inicio de turno

FINALIZA EL TURNO DEL PERSONAL DE REPROCESAMIENTO

G1 Entrega del personal

G2 Sacarse EPP

G3 Higiene de manos y fin del turno

ADMINISTRACIÓN PERSONAL DE REPROCESAMIENTO PERSONAL CLÍNICO

* Mascarilla se refiere a respirador N95. Puede ser sustituida por mascarilla quirúrgica pero la evidencia de sustento es escaso o no publicado.